

V Международная научно-практическая конференция
«Русский язык в сфере образования России и Востока: проблемы и перспективы»

**«КАРТА ОБУЧЕНИЯ» КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ**

Чориева Шарофат Тураевна

Денауский институт предпринимательства и педагогики, г. Денау, Узбекистан

E-mail: csharofat@gmail.com, Тел.: +99-899-378-98-67

Аннотация: В статье рассматривается графический органайзер структурирования информации «Карта обучения», который способствует развитию информационной грамотности, формированию навыков систематизации, структурирования и обобщения.

Ключевые слова: графические органайзеры, визуализация, систематизация, структурирование, обобщение, работа в группах.

**“LEARNING MAP” AS A MEANS OF FORMING COMMUNICATION
SKILLS**

Chorieva Sharofat Turaevna

Denau institute of entrepreneurship and pedagogy, Denau, Uzbekistan

E-mail: csharofat@gmail.com, Тел.: +99-899-378-98-67

Abstract: The article discusses the graphic organizer for structuring information “Learning Map”, which promotes the development of information literacy, the formation of skills for systematization, structuring and generalization.

Key words: graphic organizers, visualization, systematization, structuring, generalization, work in groups.

Введение

Бурное развитие технологий, рост уровня жизни и общий прогресс стали катализатором обострения социальных отношений. Это приводит к необходимости развития у выпускников школ высокой коммуникативной компетенции, включающей способность эффективно взаимодействовать с окружающими, выстраивать доброжелательные отношения и тем самым достигать успеха. Основной целью обучения русскому языку является формирование и развитие коммуникативной компетенции учеников, обучение практическому овладению русским языком [5, с.54].

Основная цель ЮНЕСКО – способствовать укреплению мира и безопасности посредством развития сотрудничества в сферах образования, науки, культуры, коммуникаций и туризма. В 2015 году на Всемирном форуме по вопросам образования в Южной Корее была утверждена «Инчхонская декларация», рассчитанная до 2030 года. В 48 цели Задачи 4.4 подчеркивается, что «... необходимо уделять особое внимание развитию когнитивных и

некогнитивных навыков высокого уровня/передаваемых навыков [1], таких как решение проблем, критическое мышление, творческий подход, совместная работа, коммуникативные навыки и разрешение конфликтов...» [3, с.43]. Графические средства обучения способствует формированию данных навыков.

В системе образования Узбекистана активно проводятся значимые реформы, с особым акцентом на изучение языков. В постановлении Каб. Мин. РУз, от 08.05.2013 г. № 124 отмечено: «Целью обучения иностранному языку на всех ступенях образования Республики Узбекистан является формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся для функционирования в поликультурном мире в бытовой, научной и профессиональной сферах» [4].

Были проанализированы труды таких учёных, как Х.Ж.Худайкулов, М.С.Каримов, Т.У.Усманов, З.Ш.Шарипов, А.С.Ли, Л.В.Голиш, Б.Ю.Ходиев, Д.П.Хашимова, С.А.Авазов и других исследователей.

Современные средства обучения позволяют активизировать познавательную деятельность учеников, развивать их творческие способности. Задача учителя состоит в том, чтобы создать условия практического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие методы и средства обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою активность, своё творчество [5, с.54]. В этом особым помощником являются графические органайзеры.

Графические органайзеры – информация на листе бумаги, доске (или экране технических средств), которые используются для улучшения запоминания, усвоения, анализа или применения усвоенного. [7, с.339]. Благодаря наглядности и удобству использования, графические органайзеры способствуют развитию критического мышления, формируют навыки анализа и синтеза, а также облегчают процесс взаимодействия и обмена знаниями в коллективной работе. При продуктивных методах поощряется работа в мини группах либо групповая форма организации учебного процесса и внедрение современных средств обучения, как графические органайзеры.

Классификация графических органайзеров позволяет эффективно применять их на различных этапах формирования знаний, умений и навыков. Несмотря на то, что в педагогической практике они традиционно относятся к третьему уровню овладения ЗУН, их использование возможно и на начальных этапах: на первом уровне – в качестве готовых схем для объяснения материала, а на втором – посредством самостоятельного заполнения простейших органайзеров. На третьем уровне графическое упорядочивание информации во время её закрепления и осмысления представляет собой самостоятельную и творческую деятельность учащихся, отражающую их мыслительный процесс. При внедрении в учебный процесс графических органайзеров скрытый, невидимый ход мыслей становится наглядным в моделях, схемах и диаграммах. ГО вводятся постепенно, по одному органайзеру, во время работы учитель руководит процессом, задаёт вопросы и направляет в случае отклонения от

основного курса. Спикеры команд или все вместе презентует, защищают свою работу устно, учатся отстаивать свои позиции и тем самым готовятся к дальнейшей трудовой деятельности, развивая умения работать в группах в конкурентных условиях жизни. Самооценка групп – важный элемент развития навыков говорения, аудирования, оценивания. Рациональное управление временем и формирование у обучающихся навыков его эффективного использования являются неотъемлемыми аспектами образовательного и воспитательного процесса. Обучающиеся должны развивать способность адекватно воспринимать критику, а также формировать умение анализировать её и делать обоснованные выводы. Обратная связь при этом позволяет выяснить уровень достижения ожидаемых результатов обучения, показывает успехи и затруднения обучаемых при освоении учебной информации. И правильная организация обратной связи очень важна в успешности обучения, в формировании коммуникативной компетентности. Исходя из вышеизложенного, можно подчеркнуть, что основанием выбора изучения ГО послужили значимость и актуальность внедряемых органайзеров, их недостаточная теоретическая и практическая разработанность.

При использовании графических органайзеров особую роль играет последовательность мыслительных процессов, включающая установление взаимосвязей между понятиями, их сравнение, анализ, сопоставление и планирование решения проблемы. В исследовании рассматриваются ГО по мыслительным процессам (Л.В.Голищ, 2012, Каримов, Усманов, Шарипов, Ли, 2019). (Рисунок 1).

Способы и средства структурирования информации, установления взаимосвязей между ними		Способы и средства сравнение и сопоставления и анализа информации	Способы и средства выявления, анализа и планирования решения проблемы
Кластер	Карта истории	Т-таблица	Организатор для решения проблем
Категориальная таблица	Лестница	Концептуальная таблица	Ментальные карты
ГО активизации лексики	Мельница	Диаграмма Венна	Структура убеждения
Диаграмма последовательности	Гора истории	Круги Эйлера	Иерархическая диаграмма «Как?»
Схема звезда	Карта обучения	ГО по принципу аналогии	«Каскад»
Таблица <u>Инсерт</u>	<u>Денотатный граф</u>	«Тюбетейка»	«Пирамида»
Персонаж на стене	Граф-схема биографии		«Почему»
Таблица <u>З/Х/У</u>	«Топор»		«Рыбий скелет»
<u>Синквейн</u>	«Я и компьютер»		«Цветок лотоса»
Солнышко	«Это я»		Карта сюжета
	«За стрелкой»		

Рисунок 1. Классификация графических органайзеров по способу протекания мыслительных процессов

При умелом и уместном внедрении данные графические органайзеры развивают логико-критическое, системное, креативное мышление, формируют навыки самостоятельной работы.

В этой статье основное внимание уделено графическому органайзер «Карта обучения», который является эффективным инструментом визуализации данных, способствующих совершенствованию коммуникативных навыков. Органайзер помогает структурировать мысли, выстраивать логичные аргументы, ясно излагать идеи и эффективно передавать информацию. На уроке необходимо дать учащимся не только знания, но и научить их приемам работы с информацией. И представление материала в наглядно-содержательной форме, используя графические органайзеры, гарантирует высокие результаты.

В статье, мы рассмотрим графические органайзеры «Карта обучения», которые способствуют развитию информационной грамотности, формированию навыков систематизации, структурирования и обобщения.

Карты обучения - графический органайзер, отображающий визуально основные понятия, полученные в результате изучения определённой темы, либо материала на занятии. Органайзер позволяет получить высокоуровневое представление изученного материала (темы, раздела и т.д.) и связи между понятиями. Такими картами можно пользоваться при конспектировании и составлении тезисов (Рисунок 1).

Рисунок 2. Структурная схема органайзера «Карта обучения»

Технология составления карты обучения:

1. Инструктаж: объяснение сущности органайзера и порядок заполнения;
2. Обратная связь: вопросно-ответная беседа для выяснения ясности работы с картой;
3. Процесс практической работы:
 - 3.1. в центре карты пишется тема;

- 3.2. проводится мозговой штурм для сбора идей;
- 3.3. идеи располагаются на ответвлениях;
- 3.4. указываются связи между понятиями;
- 3.5. ставятся метки, указывающие на тип отношения между понятиями;
4. Обсуждение: собравшись в группы, участники сопоставляют, обсуждают и дорабатывают свои работы, выбирая наиболее приемлемую схему;
5. Презентация: устная защита результатов работы, указание на взаимосвязь подзадач и их многогранную природу;
6. Подведение итогов: итоги и оценивание достигнутых результатов.

При создании карты ученик должен научиться выделять важную информацию, определять самые важные и второстепенные части информации. Располагать их так, чтобы каждое понятие имело определённое место в карте обучения и учащийся смог в логическом порядке выразиться по теме, чтобы понятия имели смысловую связь и способствовали хорошему освоению учебного материала или располагались в логической последовательности.

Для наглядного представления был выбран текст «Самые важные открытия в разные века» [2, с.46] из учебника 9 класса с узбекским и другими языками обучения, и на основе этого текста составлена карта обучения (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Органайзер «Карты обучения» по тексту 9 класса [2, с.46]

Заполнив диаграмму, учащиеся презентуют и представляют свою работу, проводится ответно-вопросная беседа, обсуждение. Все для того, чтобы иметь правильное представление и формировать коммуникабельность учащихся. В результате происходит глубокое рассмотрение каждой идеи с исчерпывающими деталями.

Создание таких диаграмм и схем, а также проведение вопросно-ответных бесед, безусловно, позволяет выразить своё мнение на основе органайзеров,

защитить свою точку зрения и, таким образом, способствует развитию коммуникативной компетенции [8, с.33].

Таким образом, в процессе изучения русского языка правильный подбор методов, форм и средств обучения, создание технологий по формированию коммуникативной компетентности – это технологически разработанный, целенаправленный процесс, реализация в практику которого даёт гарантированные результаты. Делая выводы, следует подчеркнуть, что графические органайзеры позволяют:

- Отобразить мысли и идеи в наглядной форме;
- Упорядочить обширную информацию в логической последовательности;
- Представить данные в доступном для восприятия виде;
- Улучшить кратковременной и долговременной памяти.

Проведенное исследование показывают, что при внедрении ГО показатели успешности в выполнении заданий, соответствуют высокому и креативному уровню, что подтверждает эффективность внедрения технологий с графическими органайзерами. При использовании предлагаемой методики обучения русскому языку эффективность обучения повышается на 25%.

Результаты исследования могут быть использованы на уроках русского языка и других предметах, способствуя качественному развитию коммуникативных навыков.

Ссылки

- [1]. XXV - ОЭСР. 2013. Навыки для XXI века. OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills, Chapter 1. (Обзор ОЭСР 2013 г. в области навыков: первые результаты исследования навыков взрослых, глава 1.) http://skills.oecd.org/documents/SkillsOutlook_2013_Chapter1.pdf.
- [2]. Веч О.Я. Русский язык как иностранный. 9 класс: учебник для школ среднего общего образования с узбекским и другими языками обучения / О. Я.Веч, М.Ю.Иванцова, Н. Т.Юлдашева; под науч. ред. Е.А.Хамраевой. — Ташкент: Республиканский центр образования, 2022. — 144 с.
- [3]. Инчхонская декларация и рамочная программа действий по осуществлению цели 4 в области устойчивого развития. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Образование до 2030 г.
- [4]. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 08.05.2013 г. № 124 «Об утверждении государственного образовательного стандарта по иностранным языкам системы непрерывного образования». Цель и задачи изучения учебного предмета, абзац 1.
- [5]. Худайкулов Х., Чориева, Ш. Использование схемы «Почему?» при формировании и развитии коммуникативной компетенции учеников на уроках русского языка. *Pedagogik mahorat*, Бухоро: 2021. № 4, с.54-57
- [6]. Тураевна Ч.Ш., Ахмедовна, А.С., & Ахмед углов, А.Ф. (2023). Изучение Биографии М.Ю.Лермонтова и его стихотворения «Три пальмы» при помощи графических органайзеров и схем. *Място Пшислоски*, 32, 185–190. <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1125>

- [7]. Чориева Ш.Т., Авазова С.А. Использование графических органайзеров в процессе обучения русскому языку и литературе // XVII Виноградовское чтение. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. – Ташкент, 21 мая 2021г. – В. 337-352.
- [8]. Чориева Ш.Т. Диаграммы Венна при анализе стихотворений в прозе И.С.Тургенева. Journal of new century innovations 66(1) // Журнал инноваций нового века - Международный научный электронный журнал. ISSN (p): 2181-3671. 2024. – В. 25-33. <https://scientific-jl.org/new/article/view/4022>
- [9]. Чориева Ш. (2025). Формировании коммуникативной компетенции с использованием схемы «Фишбоун» в изучении литературы. Предпринимательства и педагогика, 4(1), 223–231. <https://inlibrary.uz/index.php/entrepreneurship-pedagogy/article/view/68643>